

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

CONSTELAÇÕES ESQUIZO: A LUZ E A ESCURIDÃO NA EXPERIÊNCIA ESQUIZOFRÊNICA CONTEMPORÂNEA

Danielle C. Spadotto¹

Doutoranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

A partir da observação do céu noturno com pontos de luz estelares no plano escuro do céu, proponho uma contra-narrativa poética sobre como alguns artistas esquizos agenciam luz e escuridão na contemporaneidade. Apoiando-me na análise da presença da luz na cidade ocidental, em elementos da arte e da filosofia e na experiência da esquizofrenia em primeira pessoa, apresentarei elementos de luz e escuridão que conferem um *stimmung* esquizofrênico à cultura contemporânea e como uma artista esquizo navega a iluminação e escuridão. Indico que no esquizo a luz está para a percepção enquanto a escuridão está na base de seu modo de pen-sar, e uma vez em relação, luz-escuridão | percepção-pensamento o esquizo instaura sistemas-constelações que o habilitam orientar-se no espaço-tempo de forma singular.

PALAVRAS-CHAVE: Poética Esquizo; Arte Contemporânea; Cultura Contemporânea; Filosofia.

ABSTRACT

*Having the night with its stellar light in the black sky as guiding, I'll propose a poetic counter-narrative on how a schizo artist operates an agency of light and darkness in the contemporaneity. Based on an analysis of the presence of light in Western city, on elements of art and philosophy, as well as on the first-person experience of schizophrenia, I'll present elements of light and darkness that give a schizo *stimmung* to contemporary culture, in addition I'll present how a schizo artist navigates enlightenment-darkness. I point out that in schizo subject light is linked to perception while darkness is linked to the way of thinking, and once in relation, light-darkness | perception-thought, the schizo creates constellations to orient herself in the contemporary space-time.*

KEYWORDS: Schizo Poetics; Contemporary Art, Contemporary Culture, Philosophy.

¹ Doutoranda em Teoria e Experimentação em Artes no PPGAV-EBA-UFRJ + FCSH-NOVA Lisboa. Mestre em Linguagens Visuais pelo mesmo programa. Sua pesquisa emaranha poética esquizo e cultura contemporânea. Sua prática artística gira em torno da performance, da fotografia e do vídeo. Seus trabalhos foram expostos em países da América do Sul e Europa. E-mail: danispadotto@ufrj.br | Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5295146845824638>.

(...) um alfabeto luminescente de estrelas escrito no campo escuro do poema. (SASS, 1992, p.199)

Tenho especial interesse por temas envolvendo astros e corpos celestes. Quando criança acampava no quintal e me entretia com a escuridão em busca do brilho da estrela cadente ou desenhando constelações imaginárias. Olhar para o céu noturno e límpido é ver um grande plano escuro com pontos de luz, as formas da Lua e ao avistarmos a Via Láctea, somam-se algumas manchas luminosas. Contemplar o céu à noite é criar composições com escuridão e luminosidade. Em 2013 recebi um diagnóstico de esquizofrenia, quando então me chamaram lunática.

Movida pela vontade de saber se há outros artistas esquizos interessados em temas celestes iniciei uma pesquisa que começou no Museu de Imagens do Inconsciente, onde encontrei, além de inúmeras pinturas e desenhos, registros nos manuscritos da psiquiatra Dra Nise da Silveira que afirmam o mesmo encantamento pelo cosmos expresso na arte produzida por pessoas que frequentavam seus ateliês de terapia ocupacional. Num desses manuscritos lê-se:

O relacionamento com os astros, participação, identificação com eles são fenômenos bastante frequentes na condição esquizofrênica. Quando o ego enfraquece e se fragmenta, as possibilidades de confronto do sujeito face ao objeto, fundamento da consciência, tornam-se muito precárias. Dá-se então uma volta "àquilo que era antes a unidade com a mãe, isto é, com a totalidade universal." (SILVEIRA, Sem data)

O pioneirismo da Dra Nise é flagrante, no entanto, para esta comunicação proponho uma contra-narrativa sobre a luz e a escuridão que permeiam o universo celeste e poético esquizofrênico. Tal leitura emerge, tanto da minha experiência enquanto artista esquizo e pesquisadora de arte contemporânea, quanto das reflexões sobre capitalismo e esquizofrenia iniciadas por Deleuze & Guattari (1972). Assim proponho uma dobra na análise: como uma artista esquizo navega a cultura (ocidental) que, por sua vez, apresenta traços de esquizofrenia. Para isso e devido ao curto espaço-tempo que me cabe apresentarei, de forma breve:

1. Como a experiência da iluminação na cultura contemporânea está, majoritariamente, ligada à instrumentalização da luz pelas corporações capitalistas e como isso produz um *stimmung* esquizofrênico.
2. Como se dá a (minha) experiência esquizo com a luz e com a escuridão.
3. As Constelações Esquizo como sistemas singulares de orientação.

Dito isso, o propósito desta comunicação é apontar como a experiência esquizofrenizante de excesso de luminosidade produzido pela cultura contemporânea é vivenciado e agenciado por uma artista esquizo. Esse exercício objetiva apresentar a esquizofrenia como um modo de *pen-ser* onto-epistemo-lógico e político cuja poética não se encerra na concepção de arte como expressão psicológica do mundo interior (BAKHTIN apud COSTA in FABIÃO, 2015, p.261), o que por conseguinte, faz deslizar a

produção artística esquivo da terapia para o campo da arte contemporânea, liberando artistas esquivo e seus trabalhos da estigmatização fruto de observação mediada, notadamente, por dispositivos psiquiátricos, psicológicos, psicanalíticos e midiáticos.

Figuras 1 e 2: Fotos noturnas de trechos da Europa e América do Sul.
Fonte: NASA, 2017.

Luz e cultura contemporânea

A alma humana necessita naturalmente de esferas onde possa estar junto de si mesma, sem o olhar do outro. Pertence a ela uma impermeabilidade. Uma total "iluminação" iria carbonizar a alma e provocar nela uma espécie de *burnout* psíquico. (HAN, 2017, p.12)

Sabe-se que a iluminação e a luz, desde o iluminismo² e ao longo da modernidade vem sendo a fundação dominante e transcendente da representação e percepção visual, e por conseguinte, sinônimo de racionalidade nas culturas ocidentais. Ainda hoje ouve-se metáforas em que a luz figura como a iluminação interior denotando o auto-controle e a ponderação razoável. Esclarecer é trazer à razão, tornar visível para a consciência algo que, desconhecido ou ignorado, transita na obscuridade inconsciente. Para o pensamento iluminista e cristão a luz e a reflexão são parâmetros de representação da realidade e configuram práticas de significação, identificação e intencionalidade (GALE, 2018, p.137). Esse modo de pensar, o que Sócrates formulou como "uma permanente luz diurna da razão" (CRARY, 2016, p.33) aparece também nos processos de racionalização científica e econômica da luz.

A fotografia, por seu turno, nasce em meio a esse pensamento, e não por acaso, já no

² "O programa do Iluminismo era o desencantamento do mundo. Queria dissipar os mitos, derrubar a fantasia com o conhecimento (Horkheimer, Adorno e Gunzelin 2002:1). Desencanta-se o mundo iluminando-o com a razão instrumental.

Portanto, a *foto*-lógica da série dialética de dípticos sombra/luz, razão/encantamento, escuridão/iluminação são fundacionais não apenas para a metafísica Ocidental de forma mais ampla, como demonstra Derrida, mas para a modernidade e para a teoria crítica do século XX, que expressa - mas também reproduz continuamente - um inconsciente *foto*-político-estético generalizado e profundamente racializado." (LEPECKI, 2016, p.57-59)

século XIX, torna-se importante instrumento na produção de imagens técnicas³ tanto para as ciências quanto para o capital. Pouco antes de Edward Muybridge fazer sua conhecida sequência Cavalo em movimento (1877), em 1874 o Trânsito de Vênus em frente ao Sol foi registrado através de uma sequência de 350 fotografias. Vale mencionar que a fotografia aplicada à astronomia coloca em evidência sua dupla caminhada; enquanto técnica: como dispositivo de medição e matematização do universo com o uso da imagem atrelada a imensa quantidade de dados abstratos processada; e enquanto poética: como uma linguagem que coloca o sujeito em contato com a materialidade da luz e com o inefável.

No campo da arte, a pesquisa poética de Harum Farocki pensou o sistemático encontro entre imagem, industrialização e capital na emergência do que ele denominou imagens operacionais, que segundo ele são "imagens parte de uma operação", majoritariamente produzidas por sistemas maquínicos de percepção em contexto institucional fabril, militar e laboratorial. No entanto ao observar a performatividade dos sistemas que giram em torno de tais imagens é possível perceber que tratam-se de um conjunto de instruções (algorítmicas) que envolvem tanto a visão (maquínica), quanto a ação (maquínica), e que envolvem tanto um visível quanto um não visível.

Na tentativa de traçar algum paralelo entre imagens operacionais e as imagens que circulam nas plataformas da internet e que sustentam, em certa medida, o capitalismo em sua fase contemporânea, é possível verificar instâncias em comum: dentre elas o corpo da imagem digital e as operações indexadas na performatividade desse corpo. São imagens produzidas no seio de uma cultura visual que é sustentada por operações não visíveis de observação e gestão da vida, o que Gilles Deleuze apontou como sendo uma cultura própria da sociedade do controle (1972).

Quanto ao corpo da imagem digital ou eletrônica verificamos que "a informação plástica coincide com a fonte luminosa que a torna visível" (MACHADO in PARENTE, 1993, p.113). É uma imagem ilusória que resulta da performance ultra-veloz de um ponto de luz no espaço da tela, (MACHADO in PARENTE, 1993, p.113) que por sua vez obedece uma instrução matemática. Nesse caso, diferente das mídias analógicas em que a edição se dá em nível material, nas mídias digitais a edição acontece no nível da linguagem (GOLDSMITH, 2011, p.23-24), ou seja, a mudança nas palavras do código afeta concretamente o corpo da imagem.

A esse corpo-luz da imagem digital é indexado um conjunto de metadados, seja no momento da sua feitura, seja enquanto circula pelas plataformas da *internet*. É nessa base de dados que habita o interior escuro dos *softwares* que rodam no interior escuro das máquinas que indicará a performatividade da imagem no palco iluminado da tela. E é nesse contexto que se dá a relação entre: aquele que olha o corpo-luz da imagem digital, os algoritmos de observação de padrões de observação e toque, a performatividade do algoritmo que nasce do encontro dessas primeiras duas ações e a performatividade do sujeito que está a interagir com o sistema. Segundo Jussi Parikka

³ A luz do céu noturno captada pela astrofotografia torna-se objeto de cálculo e comparação que serve para a criação de gráficos e diagramas. (PARIKKA, 2023, sem numeração).

e Thomas Elsaesser:

(...) "To operational images correspond operating instructions for life."As instructions for life, operational images also imply a broader use of the term "algorithmic" as the training of bodies, the setting of institutional routines, and the rehearsing of automation in ways that tie machines to laboring human bodies. Imaging practices become operational in how they tie bodies into collective routines. (PARIKKA, 2023, sem numeração)

É na cidade que as implicações de tais sistemas torna-se patente. Assim como formulou Jonathan Crary há uma espécie de transferência da razão humana para as operações 24/7 em que a luz é instrumentalizada e ininterruptamente transmitida pelas redes de fibra óptica (CRARY, 2016, p.34) carregando consigo toda sorte de informações. É portanto, no ambiente urbano que a luz se torna imagem, a imagem se torna datasets, e o conjunto de dados torna-se instruções que performam operações digitais e cadeias de eventos.

O corpo do sujeito, por sua vez, fractaliza-se na extensibilidade da rede e sua morfologia torna-se pós-humana, como numa operação surrealista – órgãos do sentido e redes wireless, artérias e fibras óticas, processadores e cérebro. Atrelada a multiplicação do eu em diversas plataformas, telas, aplicativos, sites, "o eu corporal foi conectado a uma rede estendida, como sujeito-objeto fractal, o corpo é a rede – uma rede-de-si" (MASSUMI, 2002, p.127) que permite o acesso direto dos códigos e algoritmos à vida, onde o sujeito é um operário involuntário a serviço do capital. Tornando evidente que no capitalismo contemporâneo a atividade mental está atrelada ao processo produtivo em que o acúmulo de dados e observação onipresente do sujeito configuram-se como etapas da produção.

Navegadores GPS, arquiteturas parametrizadas, fachadas digitais, plataformas de comunicação, vigilância e consumo, carros e infra-estruturas equipadas com sistemas autônomos de auto-regulação, sistemas de vigilância e monitoramento, *urban digital games*, reconhecimento facial, dentre outros exemplos. Nesse cenário instaura-se um conjunto de técnicas com caráter persecutório e parasitário em que a observação e a ação conformam ciclos de aprendizado da máquina e automação cognitiva dos sujeitos. Segundo Franco Bifo Berardi, nesse sistema de produção a padronização dos processos cognitivos submete o inconsciente e a imaginação ao formato conectivo (BERARDI in BOEVER, NEIDICH, 2013, p.11).

The development of these systems centres on many cycles of observation followed by action.

(...)

Sensors need to be constantly adjusted, calibrated, in a self- reflexive, slightly paranoid loop of am I seeing this correctly? (PARIKKA, 2023, sem numeração).

Para concluir; a crescente aceleração da experiência (física e cognitiva) assim como a dissonância entre a imagem que é dada a ver e a performance das operações não visível

indexada a essa imagem fomentam o que Gregory Bateson denominou, *double-bind*⁴. Por exemplo: se você adere ao uso dos dispositivos digitais, você fatalmente terá sua vida parasitada e suas ações mineradas por interesses corporativos e capitalistas, no entanto se você abrir mão dos dispositivos digitais muito provavelmente você deixará de ter acesso a um conjunto de serviços e direitos e se isolará num contexto estrito - por não ter um e-mail, uma conta de whatsapp, não usar o aplicativo adequado: do banco, do estado, da rede social, do serviço de transporte, da instituição de saúde, etc. Uma vez entrincheirada não há possibilidade de se conversar sobre o assunto, impor limites na observação contínua, na invasão de privacidade, na espoliação de bens imateriais – como o conhecimento, a criação, o gosto e os afectos.

Em posse da sua energia vital e do desejo que te move, a experiência é acelerada na velocidade da luz e as corporações substituem o tempo lento do pensamento por simulacros de devaneio robotizado que evidenciam um inconsciente cultural ao sabor de demandas institucionais e corporativas em que a complexidade da vida se reduz a fragmentos geridos por operações maquínicas e seus infinitos metadados. A cidade telemática não possui espaço público nem possui espaço íntimo, a cidade telemática é um palco sempre iluminado e tudo o que implica um grande espetáculo de "sucesso".

Luz na experiência esquizo

Para entendermos como a luz permeia a experiência esquizo é preciso explicitar, de forma breve, a diferença entre a percepção de um sujeito normal e a percepção de uma pessoa esquizofrênica. Sabe-se que o corpo, por meio da faculdade da percepção, recorta do fluxo contínuo da realidade aquilo que a consciência julga fará perseverar a vida (ROSSETTI, 2004, p.30), ou seja, uma parcela do mundo concreto e de suas virtualidades possíveis fica fora da experiência perceptiva ordinária, fica no escuro. No corpo esquizo isso não acontece porque a percepção deixa de operar por subtração. Freud disse que o corpo esquizo é como um corpo-coador (DELEUZE, 1974, p.51). É como se os poros na superfície da pele fossem nano-buracos-negros que exercem força gravitacional sobre o mundo, conectando a singularidade interior do corpo à exterioridade que o rodeia. Nesse estado de "percepção expandida", o corpo esquizo experimenta não a escuridão, mas o excesso de luminosidade do muito visível, do muito audível. Seu corpo inteiro é um órgão perceptivo.

Louis Sass, em seu livro *Madness and Modernity: Insanity in the Light of Modern Art, Literature and Thought* (1992) fala que a experiência esquizo poderia ser melhor associada ao pensamento Socrático ou ao que Nietzsche, em *O Nascimento da Tragédia*, atribuiu ao deus Apolo – divindade solar -, ou seja, o esquizo vivencia o excesso de cerebralismo, hipertrofia da consciência e experiência de hiperreflexividade (SASS, 1992, p.10). Sass sugere uma loucura próxima da "Terra da Iluminação e da Luz"

⁴ Segundo Nora Bateson: *You have a problem (a bind) in one context, and u can't actually solve it in that context because it is caught in another context. And so you can't solve in these context because it is caught in that other context. And the experience which is probably the most important part of a double-bind; and the experience is that you cannot succeed, you cannot win, you cannot come out of double-bind been loved, been incredible, you can't come out ok, and you can't talk about it.*

(SASS, 1992, p.71) e compartilha o depoimento de Renee, uma escritora esquizo, cujo trecho cito abaixo:

Para mim, a loucura definitivamente não era uma condição de doença; Eu não acreditava que estava doente. Era antes um país, oposto à Realidade, onde reinava uma luz implacável, ofuscante, sem deixar lugar para sombra; um imenso espaço sem fronteira, sem limites, plano; (...). (...) Era isso; isso era loucura, a iluminação era a percepção da irrealidade. A loucura era encontrar-se permanentemente numa irrealidade abrangente. Chamei-a de "Terra da Luz" por causa da iluminação brilhante, deslumbrante, astral, (...). (SASS, 1992, p.47)

Esse modo de perceber é denominado percepção pelo inconsciente. É ele que faz com que o esquizo entre em contato com o inconsciente dos outros corpos sem a mediação da consciência e da linguagem, comportando o plano de imanência da coisa percebida (GIL, 2018, p.113) na realidade concreta.

Dito isso, o ato de ver esquizo envolve tanto perceber a luz que reflete no corpo do mundo quanto iluminar, com o pensamento inconsciente, o que foi encoberto pela consciência e pelo conjunto de códigos e normas instituintes e que escapa da percepção ordinária. Vive-se sensação semelhante a uma das qualidades modernas, a de ver *tudo-ao-mesmo-tempo* (KRAUSS, 1997, p.232), proporcionando experiências tais como as representadas por Willian Turner em que o observador é atado ao corpo do mundo, ou como as representações visuais das obras de arte das vanguardas artísticas – cubismo e surrealismo – em que a fragmentação da figura humana, em suas dimensões física e psicológica, é explorada à exaustão, resultando na diluição das fronteiras figura-fundo e ficção-realidade e na decomposição do conjunto perceptivo ordinário forçando o olhar a abandonar o maior número possível de códigos (CHÉNIEUX-GENDRON in GUINSBURG et al., 2018, p.93) e apresentando relações absurdas ou impossíveis entre si, como é o caso da obra surrealista *Le Banquet* (1964) de René Magritte onde o Sol é pintado no primeiro plano da paisagem.

Tais descrições nos permitem pensar uma espécie de corpo solar cuja vivência luminosa produz uma experiência óptica altamente permeada por processos de abstração – que envolvem memória, imaginação, conceituação, dentre outros -, e parcial autonomia da percepção fisiológica o que por sua vez nos remete a uma modernidade visual desatada de hábitos perceptivos e convenções em que a "ilusão referencial" é impiedosamente revelada, ou seja, a visão é redefinida como capacidade de ser afetada por sensações que não têm ligação necessária com um referente (CRARY, 2012, p.92).

Escuridão na experiência esquizo

Pode dizer-se contemporâneo apenas quem não se deixa cegar pelas luzes do século e consegue entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuridade. (AGAMBEN, 2009, p.63)

No universo em expansão, as galáxias mais remotas se distanciam de nós a uma velocidade tão grande que sua luz não consegue nos alcançar. Aquilo que percebemos como escuro do céu é essa luz que viaja velocíssima até nós e, no entanto, não pode nos alcançar, porque as galáxias das quais provém se distanciam a uma velocidade superior àquela da luz. Perceber no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e não pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo. (AGAMBEN, 2009, p.64)

Na história da cultura reservaram aos loucos a escuridão. A nós coube a sabedoria de aprender a navegá-la. A escuridão na esquizofrenia aproxima-se desse escuro noturno que nos fala Agamben. Um escuro atravessado pelas luzes que acabo de descrever acima e que guarda na sua obscuridade um conjunto complexo de sistemas existentes mas inalcançáveis para o observador fenomenológico. A escuridão está na base de múltiplas operações do universo esquizo, não apenas porque, como dito acima, com o projeto moderno civilizatório na expressão do iluminismo, a luz torna-se metáfora da razão humana e a loucura, por conseguinte, ocupa o espectro escuro da consciência; mas principalmente porque na esquizofrenia o inconsciente é tão presente quanto a consciência.

Um outro aspecto, igualmente importante a salientar é: o inconsciente implica e envolve, abraçando uma série de elementos heterogêneos com um só gesto. Se ele é a 'faculdade dos intervalos' e do vazio, o seu maior poder desenvolve-se na envolvência e na 'intuição'. (GIL, 2018, p.279)

Esses intervalos e vazios quando corporificados pela escuridão permitem ao esquizo modular a quantidade avassaladora de estímulos que o atravessa ao mesmo tempo em que evita potencializar a paranoia que advém da sensação de ser constantemente observado. É como olhar para o escuro celeste que guarda a luz inalcançável das estrelas e galáxias distantes, ou seja, operar o escuro permite ampliar a opacidade nos gestos ver/ser visto.

Mesmo com essa veladura no campo perceptivo, o esquizo, como se fora um buraco-negro envolve de uma só vez uma multiplicidade intrincada de elementos, e decompõe esse conjunto extraordinário percebido entre os corpos e suas virtualidades, suas sensações emergentes, seus estilhaços de memórias e seus afectos. Ao devolver para o mundo essa experiência volta em fragmentos que desobedecem as fronteiras exterior-interior/figura-fundo, fundem a realidade com ficção e criam relações aberrantes entre os elementos corpóreos e incorporais.

Num relato escrito pela monitora Luciana Ramos Mesquita sobre uma conversa que teve com Fernando Diniz no setor de terapia ocupacional de Engenho de Dentro, podemos notar em Fernando esse mesmo gesto de velar algo que, ao parecer-lhe íntimo o suficiente, não deveria ser partilhado. Lemos:

Como eu estava ansiosa para anotar e soubesse que ia perder muito da conversa pensei em uma maneira de anotar; sabe Fernando, disse eu lembrando de um antigo sonho dele, você podia escrever o livro da sua vida, se quiser eu ajudo, você fala e eu anoto.

A reação foi negativa, mas educada. – Não sei, disse Fernando cobrindo com a tinta negra a flor formada pelos corações vermelhos. (MESQUITA, 1979)

O relato continua, e à medida que a monitora insiste em registrar sua intimidade, Fernando vai pintando, o que Mesquita chamou, "um caos de estrelas negras" (MESQUITA, 1979). Quando a monitora desiste e busca outro papel para uma nova pintura, surgem imagens que vão se sobrepondo e Fernando narra: "- Há uma estrela que virou relógio. E mais adiante. – E uma estrela que virou rosa dos ventos" (MESQUITA, 1979).

Esse relato pode indicar que o trabalho de Fernando não está alienado do contexto onde emerge, nem da performatividade intra-agencial instaurada no momento de sua emergência. O "caos de estrelas negras" poderia apresentar o modo como Fernando recusa-se partilhar sua intimidade, e utiliza-se de suas ferramentas ora velando imagens que lhe são significativas, ora instaurando uma ordem que não corresponde às convenções, o que não deixa de ser uma outra forma de conferir opacidade à informação. Note-se que do "caos de estrelas negras" observado pela monitora, Fernando enuncia dois marcadores de orientação, o relógio e a rosa dos ventos. Esse é um dado relevante primeiro porque nos permite apreciar em Fernando um tipo de habilidade em navegar o suposto caos, ou pelo menos uma agência singular de navegação caósica⁵. Segundo porque em prontuários de pessoas esquizo o sentido de (des)orientação no espaço e no tempo é determinante para o diagnóstico.

Constelações Esquizo

De acordo com a astronomia, as constelações configuram-se como importantes marcadores de orientação espaço-temporal em diversas civilizações ao longo dos séculos. Uma constelação é a representação bidimensional de um conjunto de estrelas, galáxias e nebulosas que não se encontram próximas espacialmente, mas que projetam seu brilho na abóbada celeste. Cada cultura criou seu sistema de constelações para orientar-se no tempo, no movimento pelo território e na tomada de decisões. Uma constelação portanto é a representação de um ponto de vista cultural e geográfico. Assim, ao criar um conjunto de obras que apresentam corpos celestes, tais como a pintura *Telescópio das Estrelas* (sem data) de Fernando Diniz ou *A Barca do Sol* (1987) de Carlos Pertuis, é possível propor que os artistas esquizes criam constelações que configuram-se como seus próprios sistemas de orientação.

Tais sistemas são úteis, pois como apresentamos a pouco, há um borrão na fronteira entre mundo externo e o mundo interior, do mesmo modo que a perspectiva como representação do ponto de vista espacial é abolida em função de uma localização sem coordenadas. É (como) estar no escuro onde o corpo se funde com o corpo do

⁵ Caosmose é um termo cunhado pelo psicanalista Félix Guattari com o intuito de mitigar o cientificismo em favor de um paradigma ético-estético para pensar as ciências humanas e as ciências sociais. É uma neuro-habilidade, um agenciamento que tem por função mergulhar e ordenar (n) o caos a partir da aceitação e aspiração de (sua) complexidade. Guattari abdica o dualismo consciência-inconsciente e opta pela multiplicidade e heterogeneidade, das subjetivações, das máquinas abstratas.

espaço e já não é fácil discernir onde começa um e onde termina o outro. Vive-se a corporificação da experiência espacial que emaranha espaço físico, corpo e espaço do pensamento, com isso tem-se a sensação de um corpo-espacial liso, com múltiplos pontos de vista e sem horizontes, um corpo que sente como o corpo do espaço. Criar constelações nesse escuro infinito, é criar pontos de ancoragem, referentes. Nesse contexto onde a hierarquia entre os sentidos é abolida e rompe-se com o campo reificado da fotosfera fundante da representação, fomentar sensações táteis pode encadear a retomada da noção de coesão corporal e a diminuição da densidade de pensamento hiper-estimulado pela luz.

Nesse universo esquizo, as experiências de luz e de escuridão apresentam relações sistêmicas cujas qualidades não se ordenam segundo as dicotomias hegemônicas de bem-mal ou razão-loucura reificadas pela sociedade cristã e pela filosofia iluminista que serviu de arcabouço para a instituição dos códigos morais e noções de saber ainda hoje vigentes em parcela significativa da cultura ocidental, mas ao contrário, o que presentifica-se é a vivência concreta de um corpo altamente plástico e sensível à luz que por sua vez faz vibrar o corpo-pensante escuro, e este por conseguinte, entorna-se corpo-vidente, delicado e sensível.

Como forma de fazer emergir espaços vazios e distâncias na quantidade avassaladora de estímulo e fluxo esquizo de relações de imagens que aparecem no mundo abstrato, o corpo esquizo convoca a escuridão – parceira íntima e inconsciente -, para reconectar-se consigo e com o tempo de corpo não pautado pela luminância maquínica que invade a vida contemporânea. Estar na aurora e estar no crepúsculo. É com esse tempo vazio proporcionado pela escuridão que o esquizo compõe conhecimento com as informações que o atravessam. Ele cria e produz conhecimento instaurando constelações, assim como Aby Warburg faz ao constelar elementos estéticos e antropológicos em seu Atlas Mnemosyne.

Esses corpos-noturnos (soma de luz e de escuridão) são capazes de viver experiências arrebatadoras e durar resilientemente agindo sobre a matéria bruta dos afectos de forma criadora e fundacional desde que instaure tais constelações a fim de orientar-se no espaço-tempo da crise fazendo do caos um caósmos e da vida matéria plástica que dá a conhecer sua forma singular de compor sensações (arte) e conceitos (filosofia), elementos engendrados no seu processo de subjetivação.

Por fim, as constelações esquizes são sistemas que não emergem de forma linear, mas espaço-temporal, unindo corpos heterogêneos em um só gesto. Fredric Jameson aponta que inúmeros artistas das neovanguardas atuantes entre as décadas de 1960 e 1970 propunham exercícios de descontinuidade e de disjunção onde a obra é concebida como um conjunto de subsistemas desconexos entre si, mas que mantém relações de coexistência e tensão entre suas partes, aproximando-se de um modelo estético por ele denominado de escritura esquizofrênica (JAMESON, 1991, p.47). Nesse sentido, mas também, atualizando para o contexto contemporâneo que envolve paradigmas homogeneizantes da hipervisibilidade e do espetáculo, a performance *Natures Mortes* (2021) de Anne Imhof, talvez seja uma boa representante da constelação esquizo que descrevemos até aqui, pois congrega múltiplas linguagens, polifonia narrativa, elementos heterogêneos num espaço labiríntico onde a iluminação, as transparências e reflexos desorientam a percepção, borram

fronteiras entre o espaço externo e interno (do edifício, da performance, dos afectos imbricados) e onde o noturno, o oculto e as tensões atuam num sistema de leis próprias de captação das forças subtis (CARDOSO, 2011).

Não apenas consentir com o direito à diferença, mas, antes, com o direito à opacidade, que não é o encerramento em uma autarquia impenetrável, e sim a subsistência em uma singularidade não redutível. Opacidades podem coexistir, confluir, tramando tecidos cuja verdadeira compreensão estaria na textura dessa trama, e não na natureza dos componentes. Talvez por um tempo, devêssemos renunciar a essa antiga obsessão de chegar ao fundo das naturezas. Haveria grandeza e generosidade em inaugurar um movimento como esse, cujo referente não seria a Humanidade, mas a divergência exultante das humanidades. Pensamento de si e pensamento do outro tornam-se obsoletos nessa dualidade. Todo Outro é cidadão, não mais um bárbaro. O que está aqui está aberto, tanto quanto esse ali. Eu não saberia projetar de uma para o outro. O aqui-ali é a trama, e ela não trama fronteiras. O direito à opacidade não estabeleceria o autismo, mas fundaria realmente a Relação em liberdades. (GLISSANT, 2021, p.219)

REFERÊNCIAS

- AGAMBEN, Giorgio. **O que é o contemporâneo e outros ensaios**. Chapecó: Argos, 2009.
- BATESON, Nora. **Double-bind and the polycrisis**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=j44AVKgdORs>. Acessado em 15/11/2023.
- BERARDI, Franco. *The Mind's We: Morphogenesis and the Chaosmic Spasm Social Recomposition, Technological Change and Neuroplasticity*. In: BOEVER, Arne De; NEIDICH, Warren. **The Psychopatologies of Cognitive Capitalism - Part One**. Berlin: Archive Books, 2013.
- CARDOSO, João Sousa. Os novos românticos. "Carte Blanche to Anne Imhof: *Natures Mortes*. In: **Contemporânea Ed.10-11-12/2021**. Disponível em: <https://contemporanea.pt/edicoes/10-11-12-2021/carte-blanche-anne-imhof-natures-mortes>. Acessado em: julho/2023.
- CRARY, Jonathan. **Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX**. trad.: Verrah Chamma; org. Tadeu Capistrano. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
- _____. **24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono**. São Paulo: Ubu Editora, 2016.
- DELEUZE, Gilles. **Lógica do Sentido**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1974.
- FABIÃO, Eleonora. **Ações**. Rio de Janeiro: Tamanduá Editora, 2015.
- GALE, Ken. **Madness as Methodology. Bringing Concepts to Life in Contemporary Theorizing and Inquiry**. London: Routledge, 2018.
- GIL, José. **Caos e Ritmo**. Lisboa: Relógio D'Água Editores, 2018.
- GLISSANT, Édouard. **Poética da Relação**. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021.
- GOLDSMITH, Kenneth. **Uncreative Writing: managing language in the digital age**. New York:
- GUATTARI, Félix. **Caosmose: um novo paradigma estético**. Rio de Janeiro: 34, 2012.
- GUINSBURG, J e LEIRNER, Sheila, organização. **O Surrealismo**. São Paulo: Perspectiva, 2018.
- HAN, Byung-Chul. **Sociedade da transparência**. São Paulo: Vozes, 2017.
- JAMESON, Fredric. **Ensayos sobre el posmodernismo**. Buenos Aires: Ed. Imago Mundi, 1991.
- KRAUSS, Rosalind. **El inconsciente óptico**. Madrid: Editorial Tecnos, 1997.

LEPECKI, André. **Singularities: Dance in the age of performance**. New York: Routledge, 2016.

MACHADO, Arlindo. Anamorfoses Cronotópicas ou a Quarta Dimensão da Imagem. In: PARENTE, André. **Imagem-Máquina. A era das tecnologias do virtual**. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.

MASSUMI, Brian. **Parables for the virtual: movement, affect, sensation**. London: Duke University Press, 2002: 127-128.

MESQUITA, Luciana Ramos. **Sobre Fernando Diniz**. Arquivo Pessoal Nise da Silveira, Museu de Imagens do Inconsciente. Pasta 111, 1979. Consulta: maio/2023.

NASA. Fotos online disponíveis em <https://svs.gsfc.nasa.gov/gallery/earth-at-night-imagery/>

PARIKKA, Jussi. **Operational Images: From the Visual to the Invisual**. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2023. Online: <https://manifold.umn.edu/read/operational-images/section/d75a8b1d-afb-0-4103-bcbd-da094de6d0ca>. Acessado em: 18/11/2023.

_____. **Operacional Images: Between Light and Data**. In: e-flux journal. Online: <https://www.e-flux.com/journal/133/515812/operational-images-between-light-and-data/>. Acessado em 15/11/2023.

ROSSETTI, Regina. **Movimento e Totalidade em Bergson: A Essência Imanente da Realidade Movente**. São Paulo: EDUSP, 2004.

SASS, Louis A. **Madness And Modernity: Insanity In The Light Of Modern Art, Literature and Thought**. New York: BasicBook, 1992.

SILVEIRA, Nise. **Documentos Carlos Pertuis - Astros e Astronautas**. Arquivo Pessoal Nise da Silveira, Museu de Imagens do Inconsciente. Pasta 136, Sem data. Consulta: maio/2023.

_____. **Dossiê Psicose**. Arquivo Pessoal Nise da Silveira, Museu de Imagens do Inconsciente. Pasta 098, Sem data. Consulta: maio/2023.

SPADOTTO, Danielle de Cassia. Constelações esquizo: a luz e a escuridão na experiência esquizofrênica contemporânea. In: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais [...]**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: [10.5281/zenodo.10891388](https://doi.org/10.5281/zenodo.10891388)

forums